

Mag. Venancio Alejandro García Requena

Director de la Revista

Es con gran satisfacción que el equipo editorial presenta a nuestra comunidad de lectores, académicos e investigadores un nuevo volumen de Business Innova Sciences (BIS), revista dedicada al análisis riguroso y la difusión del conocimiento en el campo de las ciencias empresariales. En esta edición, nos complace ofrecer un compendio de cinco investigaciones que, desde diversas ópticas y metodologías, abordan desafíos estructurales y oportunidades emergentes que definen el panorama económico y de gestión en Perú y la región latinoamericana.

El hilo conductor de este número es la adaptación estratégica frente a las realidades económicas comparadas. Los estudios aquí reunidos subrayan la imperiosa necesidad de mirar más allá de nuestras fronteras para comprender nuestras propias limitaciones y potencialidades. A través de análisis comparativos y estudios de caso profundos, nuestros autores exploran temas tan cruciales como la inclusión financiera, la informalidad económica, la gestión fiscal, la innovación tecnológica en la gerencia de proyectos y el desarrollo sostenible del turismo en un mundo pospandemia.

Iniciamos este recorrido con el artículo de Roberto Danilo Perez Marroquín, titulado “El acceso a servicios financieros digitales en Lima Metropolitana: Retos y oportunidades frente a Bolivia y Chile”. Esta investigación realiza un examen comparativo fundamental sobre la inclusión financiera en la era digital. El autor identifica con precisión las disparidades en infraestructura tecnológica, alfabetización digital y marcos regulatorios que limitan el alcance de estos servicios en Lima, en contraste con los avances logrados en Bolivia y Chile. El estudio concluye con una serie de recomendaciones estratégicas, inspiradas en los modelos de éxito vecinos, para democratizar el acceso a las finanzas y, con ello, impulsar un desarrollo económico más equitativo.

En una línea temática complementaria, Jorge Eulogio Pérez Gratelly analiza uno de los lastres más persistentes para el desarrollo regional: la informalidad. En su trabajo, “Impacto de la informalidad económica en el crecimiento financiero de Arequipa: Un análisis comparativo con Tacna y Arica (Chile)”, se cuantifica el impacto adverso

que los altos niveles de informalidad en Arequipa (65%) y Tacna (70%) tienen sobre el crecimiento sostenible. Al contrastar esta realidad con el caso de Arica (25% de informalidad), el autor demuestra de manera contundente cómo políticas públicas efectivas de formalización no solo mejoran los indicadores financieros, sino que también fortalecen la resiliencia de las economías locales.

Continuando con la perspectiva de la gestión pública, el análisis de Lessner Augusto León Espinoza en “Análisis comparativo de las políticas fiscales en Lima Metropolitana y ciudades fronterizas del Ecuador: Lecciones para la gestión pública en Perú” ofrece una reflexión crítica sobre la autonomía y la equidad fiscal. El estudio revela cómo las ciudades ecuatorianas han priorizado la inversión en infraestructura y servicios básicos, mientras que Lima enfrenta mayores desafíos debido a la informalidad y su dependencia de las transferencias del gobierno central. Las lecciones extraídas de esta comparación son de un valor incalculable para el diseño de futuras reformas fiscales que busquen fortalecer la autonomía municipal y promover un desarrollo urbano más equilibrado en el Perú.

Desde el ámbito de la gestión de proyectos y la innovación, la investigación de Ibrahim Brea, Ana De Gouveia, Lourdes González y Andrea Rada, “La IA y la resiliencia en la gestión de proyectos: Revisión sistemática de la literatura”, nos introduce en las competencias directivas del futuro. Este trabajo explora la sinergia entre la inteligencia artificial, como herramienta para la optimización de procesos y la automatización de tareas, y la resiliencia, como capacidad humana para adaptarse a eventos disruptivos. La revisión sistemática argumenta que la conjunción de ambas es clave para agilizar los flujos de trabajo, mitigar riesgos y fomentar una cultura de innovación continua en la ejecución de proyectos complejos.

Finalmente, el equipo de investigación conformado por Willy Víctor Mandujano Mieses, Gudelia Domitila Vigo Sánchez y Carmen Judit Aguirre Castro nos presenta un estudio de caso pertinente y oportuno: “Gestión Estratégica Pública Del Turismo E Impacto En El Desarrollo Sostenible De La Provincia De Cajamarca-Perú”. Realizado en el contexto de la recuperación pospandemia, el artículo evalúa el impacto de las políticas públicas turísticas en el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de Cajamarca. Sus hallazgos confirman una relación positiva y moderada entre la gestión estratégica pública y la sostenibilidad, identificando destinos clave como los Baños del Inca y la Granja Porcón como modelos de éxito.

En conjunto, los trabajos de este volumen no solo diagnostican problemas, sino que proponen soluciones basadas en evidencia, fomentando un diálogo informado entre la academia, el sector público y el privado. Agradecemos a nuestros autores por su

dedicación y rigor, y al comité de revisores por su invaluable labor. Confiamos en que esta edición de BIS será una fuente de inspiración y una herramienta útil para todos aquellos comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible en nuestra región.

Atentamente,

Mg. Venancio Alejandro García Requena

Director de la Revista